

УДК 658.3.07:338.47

І.О. Романащенко, здоб. ступ. PhD (ДБТУ, Харків)

ЗАКОРДОННІ МОДЕЛІ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ: ДОЦІЛЬНІСТЬ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Керівники у всьому світі дійшли висновку, що мотивація – це один з найбільш важливих компонентів управління трудовим потенціалом. На підприємствах, у країнах з розвинутою економікою, саме в ній вбачають потенціал до підвищення конкурентоспроможності на ринку.

Актуальність даної теми полягає в необхідності формування власних підходів для управління мотивацією персоналу на українських підприємствах з метою підвищення ефективності використання трудового потенціалу.

Метою дослідження є аналіз моделей мотивації праці провідних країн та визначення можливості імплементації закордонного досвіду в механізми мотивації праці вітчизняних підприємств.

Найбільш відомими та успішними є шість моделей мотивації праці: японська, американська, французька, англійська, німецька та шведська. Ці моделі були створені для розв'язання проблем підвищення продуктивності праці на підприємстві з урахуванням факторів та тенденцій розвитку характерних кожній з країн.

Японська модель мотивації праці вважається найбільш гнучкою в усьому світі. В японській моделі мотивації персоналу можна виділити декілька особливо характерних відмінностей як матеріального, так і нематеріального стимулювання котрі відрізняють її від моделей інших країн світу:

- 1) суттєва залежність розміру заробітної плати від стажу роботи працівника на підприємстві;
- 2) прив'язка заробітку менеджерів до результатів діяльності відділу або компанії в цілому;
- 3) залучення працівників до виробничих гуртків, які можуть займатися різними питаннями [1].

Наступною, з найбільш ефективних моделей мотивації праці, вважають американську. Її основна суть полягає в орієнтації на досягнення особистого успіху кожної людини. Загалом, методи мотивації, що існують в американській моделі можна поділити на дві групи: ті, що підтримують престиж компанії (підбір та збереження найбільш кваліфікованих кадрів), та ті, котрі стимулюють

продуктивність та якість праці (підтримка високого рівня результативності). Аналізуючи американську модель можна сказати, що для неї характерне переважання використання методів матеріального стимулювання над нематеріальними [2].

Головною особливістю французької моделі є включення стратегічного планування в ринковий механізм. У французькій моделі оплати праці дуже чітко простежуються дві основні тенденції: індивідуалізація оплати праці та індексація оплати праці залежно від вартості життя. Перевагами французької моделі мотивації праці є те, що вона має сильний стимуляційний вплив на ефективність і якість праці, служить фактором саморегулювання розміру фонду оплати праці. У разі виникнення тимчасових труднощів фонд оплати праці автоматично скорочується, як наслідок підприємство безболісно реагує на кон'юктурні зміни [3].

Головною особливістю мотивації праці у Великобританії є використання партнерських відносин між підприємцями та працівниками. Тобто працівники беруть активну участь у прибутках та власності компанії і приймають рішення, що впливають на подальший її розвиток. За англійською моделлю є дві модифікації оплати праці: грошова та акціонерна, відповідно до якої, можлива часткова оплата у вигляді акцій. Але також передбачається можливість використання системи заробітної плати, що повністю залежить від прибутку підприємства [3].

Центральним об'єктом в німецькій моделі мотивації виступає людина з її інтересами, як вільна особистість, що усвідомлює відповідальність перед суспільством. У Німеччині рівень оплати праці визначається не індивідуально власниками підприємства, а за участі ще двох сторін: держави та профспілки. При цьому загальний рівень заробітної плати залежить від таких факторів як: продуктивність, складність праці, кваліфікація працівника. За виконання понаднормових завдань та прояв креативного способу мислення під час виконання роботи також передбачено виплату бонусів. Модель мотивації праці в Німеччині є яскравим прикладом поєднання соціальних гарантій та забезпечення економічного добробуту [4].

Шведська модель мотивації праці характеризується сильною соціальною політикою, котра спрямована на подолання майнової нерівності між усіма верствами населення. Досягається ця мета шляхом перерозподілу національного доходу для забезпечення незахищених верств населення. Починаючи з середини минулого століття шведські профспілки почали практикувати так звану солідарну заробітну плату. Вона ґрунтується на принципах рівної оплати праці за однаковий обсяг

виконаної роботи та зменшення розриву між мінімальною та максимальною заробітною платою [3].

Отже, кожна із вище зазначених моделей мотивації праці має ряд особливостей, що сформувалися в кожній країні з плином часу під дією різних чинників. В Україні не вдасться застосувати повною мірою ту чи іншу модель. Так, наприклад через особливості формування українського менталітету неможливо повністю впровадити японську модель, тому що переважна більшість людей не зможуть працювати все життя на одному робочому місці. Застосування шведської та німецької моделей також не підходить – через нестабільну економічну і соціальну ситуацію та їх низький рівень розвитку. Запровадити британський досвід також не вдасться тому, що переважна більшість підприємств не є акціонерними товариствами, а та частка, що могла б застосовувати подібну практику в кризових умовах економіки не принесли б бажаного прибутку акціонерам.

Аналізуючи вищезазначені аспекти, найкращим варіантом для вітчизняних підприємств є часткове використання американської та французької моделей. Вони передбачають винагороду за активну підприємницьку діяльність, високу якість та продуктивність праці, кількість освоєних професій та заохочують індивідуальну систему оплати праці. Для обох моделей характерне використання матеріальних стимулів прямого впливу, які простіше імплементувати на вітчизняних підприємствах.

Інформаційні джерела

1. Андрійчук Ю. А. Зарубіжний досвід мотивації персоналу в розрізі японської моделі. Видавництво Львівської політехніки. 2016. № 846. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/34828/1/3_11-15.pdf

2. Фіщук Н. Ю., Василюха Н. В. Можливості адаптації міжнародних мотиваційних систем в національній практиці підприємств. Збірник наукових праць ВНАУ. 2012. № 4 (70). URL: <http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/809.pdf>

3. Стрельбіцький П.А., Стрельбіцька О.П. Світовий досвід мотивації праці та можливість його впровадження в Україні. Вісник Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Економічні науки. 2015. №10. URL: <https://bit.ly/3fqkZKF>

4. Воржакова, Ю. П. Аналіз зарубіжних моделей мотивації праці та доцільність їх впровадження на українських підприємствах. Актуальні проблеми економіки та управління : збірник наукових праць молодих вчених. 2021. Вип. 15.